

7. *Magaril S.A.* Smysly patriotizma — istoricheskie transformacii // Sociologicheskie issledovaniya. 2016. № 1. S. 142—151.

8. *Martynenko T.S.* Kino kak predmet sociologicheskogo analiza: osobennosti sovremennogo kinematografa // Vest. Mosk. un-ta. Ser. Sociologiya i politologiya. 2023. № 29 (2). S. 120—139.

9. *Pirson K.* Geroj i buntar'. Sozdanie brenda s pomoshch'yu arhetipov. SPb.: Piter, 2005. 336 s.

10. *Propp V.YA.* Morfologiya volshebnoj skazki. M.: Labirint, 2001. 144 s.

11. *Radaev V.* Smotrim kino, ponimaem zhizn': 20 sociologicheskikh ocherkov. M.: Izdat. dom Vyshej shkoly ekonomiki, 2023. 288 s.

12. *Trocuk I.V.* Ocenka vliyaniya kinematografa na social'nye predstavleniya o geroizme: aprobaciya odnogo podhoda // Kommunikologiya. 2018. T. 6. № 4. S. 140—158.

13. *CHernobrovkina S.V.* Obraz geroya sovremennyh podrostkov // Vestnik Omskogo universiteta. Ser. Psihologiya. 2013. № 2. S. 23—32.

14. *YUng K.G.* Arhetipy i kollektivnoe bessoznatel'noe. M.: Izdvo AST, 2019. 544 s.

Г.С. ШИРОКАЛОВА

**Историческая память студентов: унификация
и разнообразие***

Аннотация. В статье, подготовленной на основе результатов социологического исследования Российского общества социологов «Культурные традиции и связь поколений», анализируется влияние отказа от государственной идеологии и провозглашения политического многообразия в Конституции РФ на историческую память российских студентов. Коммуникативная семейная память сохраняет ряд традиций, в частности включения подавляющего большинства

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Широкалова Г.С. Историческая память студентов: унификация и разнообразие // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 232—248. DOI:

членов семьи в празднование Дня Победы и Дня защитника Отечества 23 февраля, поскольку предыдущие поколения сопричастны к ним либо через участие в Великой Отечественной войне, либо через службу в армии, которая была обязательной для мужчин. Праздники, не наполненные эмоциональной сопричастностью, второстепенны. Историко-политический плюрализм последних десятилетий о Второй мировой войне формирует безразличие ко многим событиям, в частности сносу памятников тем, кто сражался с армией Гитлера, и установке сотрудничавшим с ней. В результате значительная часть студентов безразлична к символам общей истории стран СНГ — памятникам, посвященным героям Отечественной войны. Автор приходит к выводу, что при отсутствии ценностной шкалы «можно/нельзя» в условиях конституционного запрета государственной идеологии и закрепления права на противоположные экономические, политические интересы и культурные ценности, невозможно через уроки истории сформировать патриотизм как вариант национальной идеи, функционал которой объединение граждан для достижения некоего общественного идеала, способного консолидировать общество.

Ключевые слова: региональные особенности, Федеральные округа, историческая память, национальная идея, патриотизм, студенты.

Abstract. The article, prepared on the basis of the results of a sociological study of the Russian Society of Sociologists «Cultural Traditions and the connection of generations», analyzes the impact of rejection of state ideology and the proclamation of political diversity in the Constitution of the Russian Federation on the historical memory of Russian students. Communicative family memory preserves a number of traditions, in particular, the participation of the vast majority of family members in the celebration of Victory Day and Defender of the Fatherland Day on February 23, since previous generations were involved in them either through participation in the Great Patriotic War or through military service, which was mandatory for men. Holidays that are not filled with emotional engagement are secondary. The historical and political pluralism of the last decades about the Second World War forms indifference to many events, in particular the demolition of monuments to those who fought

with Hitler's army and the installation of collaborators with it. As a result, a significant part of the students are indifferent to the symbols of the common history of the CIS countries — monuments dedicated to the heroes of the Patriotic War. The author concludes that in the absence of a value scale «it is possible/impossible» in the context of the constitutional prohibition of state ideology and the consolidation of the right to opposing economic, political interests and cultural values, it is impossible through the lessons of history to form patriotism as a variant of a national idea, the functionality of which is the unification of citizens to achieve a certain social ideal capable of consolidating society.

Keywords: regional peculiarities, Federal districts, historical memory, national idea, patriotism, students.

УДК 316
ББК 60.54

Введение. Согласно статье 13 Конституции РФ, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В «либеральное постсоветское время сначала была предпринята попытка жить без всякой идеологии, а государство должно было предстать чем-то вроде ночного сторожа. Все подобного рода потуги провалились» [2, 181]. Без идеологии не может существовать ни одно государство, поскольку оно базируется на потребности человека в нравственном и социальном идеале [11, 138], в большей или меньшей степени разделяемом его гражданами. Следовательно, идеология подспудно существует, но «запрет» на употребление термина требует поиска эвфемизма. Таковым предложено словосочетание «национальная идея».

Поскольку это не юридический термин, то его содержание может изменяться в соответствии с текущими задачами государства и отдельных политических сил. Попытки сформулировать национальную идею делали и левые, и либеральные, и национально-патриотические силы, но ни одна из них не была адекватной политическому моменту, что отразилось в стихах барда Т. Шаова: «Осталось-то выяснить самую малость: / Какой у страны стратегический путь? / Запад, Восток, евразийство? Сакральность? / Короче, оглобли куда повернуть? // Ищут пожарники/ ищет милиция / Машут Бердяевым и

Солженицыным. / Ищут давно, но не могут найти / Путь, по которому надо идти» [22, 160].

Наконец, в 2004 г., освещая встречу в МГУ кандидата в президенты В.В. Путина, «Российская газета» цитировала: Путин заявил: «Различные страны, регионы мира очень активно развиваются. Если мы будем понимать нашу 1000-летнюю историю, думать о накопленных природных богатствах и почивать на лаврах, мы захиреем окончательно». По этой причине «мы должны быть конкурентоспособны во всем — и человек, и отрасль, и население, и страна. Вот это должна быть наша основная национальная идея» [16]. Правда, в видео с выступлением Путина этого пассажа нет [4], возможно, в газете была «обкатка» новой версии национальной идеи, которая «не прижилась», хотя задача достижения конкурентоспособности после 2014 г. актуализировалась в связи с усилением санкций.

В феврале 2016 г. на встрече с активом Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса президент заявил: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. ...Это и есть национальная идея». Но для ее осознания недостаточно, чтобы «президент или еще кто-либо об этом один раз сказал. ...нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях» [18]. Говорить о патриотизме стали много.

В интервью в передаче «Москва. Кремль. Путин» 10 мая 2020 г. В.В. Путин отметил, что «Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность. На них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти» [15]. В этом заявлении прозвучал отсыл к прошлому, что является одной из общепринятых стратегий в предвоенное/военное время, т. е. опять шла переадресация от будущего к объединяющему прошлому — Победе в Великой Отечественной войне, поскольку идеал будущего применительно к современной России наполняется разным содержанием в зависимости от социального статуса и политических взглядов социальных групп [17].

Напомним: в Российской империи было две культуры: дворянская и крестьянская. В СССР их пытались объединить, но они возродились в России. По этой причине «попытки формирования единой

для всех национальной идеи патриотизма через актуализацию памяти о Великой Отечественной войне не ликвидировали заданный в предыдущие десятилетия ценностный разрыв в оценках советского прошлого» [24]. Остаются прежние двойные стандарты: с одной стороны, забвение/развенчание героев, которое началось в конце 1980-х гг. с критики декабристов [10], продолжилось ниспровержением авторитета участников Великой Октябрьской революции [7], а затем и героев Великой Отечественной войны, с другой — шла/идет мифологизация новых, в том числе тех, которые сотрудничали с Гитлером [13].

Социология — диагност войны смыслов. Как идеологическая война смыслов отразилась в общественном сознании студенческой молодежи, мы анализировали на основе результатов исследования Российского общества социологов (РОС) 2020 г. [25, 212—226]. В данной статье рассмотрим ее итоги на примере исследования РОС, проведенного весной 2022 г., т. е. во время начала специальной военной операции [8; 9].

Был опрошен 9751 респондент из всех федеральных округов России, но для анализа выберем Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, чья роль в Великой Отечественной / Второй мировой войнах была различной. Выбор округов обусловлен тем, что: а) социальная структура населения на протяжении веков формировалась под влиянием факторов, отличных от Европейской России; б) молодежь этих территорий становится объектом изучения реже; в) сепаратизм рубежа XX—XXI вв. тлеет до сих пор [23].

Начнем с ответов студентов на вопрос, насколько патриотизм свойственен разным поколениям (табл. 1).

Таблица 1

**Мнение студентов о патриотизме трех поколений,
% от опрошенных**

Доля патриотов в поколении	ДФО	СФО
Ваше поколение	38,9	37,3
Поколение отцов / матерей	80,2	76,8
Поколение дедушек / бабушек	90,6	92,8

Напомним: исследование проводилось в начале специальной военной операции, когда российские войска имели знаковые успехи на фронте. Различия между федеральными округами в рамках статистической погрешности между поколениями весьма существенны. Идентифицировали свое поколение как патриотов немногим более трети, что в два раза меньше, чем в поколении «отцов». Родившееся в военное/поствоенное время поколение «дедов» тоже отличается от тех, кто социализировался в эпоху «перестройки», но не столь резко. Причины утраты значимости взаимосвязи «я и моя страна» многослойны, а по характеру и объективны, и субъективны. Миграционные потоки молодежи из РФ в первые месяцы спецоперации подтвердили наличие проблемы отчуждения от страны. Впрочем, это общемировая тенденция, и один из ярких ее признаков — межстрановая миграция, затронувшая все континенты. В «обществе потребления» это неизбежная реакция на ситуацию риска, в чем бы он ни проявлялся.

Патриотичность молодежи изучается многими учеными, но выводы далеко не всегда у них совпадают. Разница методик, конечно, корректирует показатели, но в данном случае важна иерархия ответов, которая подчеркивает приоритетность для молодых качеств, позволяющих вписаться в современную российскую реальность, а для этого нужны иные качества, чем поколению «дедов». В этом плане показательны оценки поколения 60+, приводимые Л.И. Ростовцевой и В.П. Щербаковой. На вопрос «Как бы Вы охарактеризовали современную молодежь?» можно было дать до трех вариантов ответов из 9 позиций. Патриотизм вышел на 6—7 место с показателем 16,0%. Перед ним: умная (53,6%), целеустремленная (44,8%), прагматичная (39,2%), отзывчивая (30,4%), самонадеянная (22,4%), эгоистичная (16,0%) [21]. На что направлены «ум», «целеустремленность», «прагматичность» молодежи? Ценностное наполнение этих характеристик может быть противоположным.

На вопрос «Что формирует патриотизм?» тульские школьники 8—11 классов дали следующие ответы: «история предков и рода» — 79,4%, религия и менталитет народа — 26,9%, технико-экономические и гуманистические достижения страны — 15,9%, искусство — 12,35, природа и хозяйствование — 13,9, высокий уровень благосостояния — 10,5%. На их основании Л.И. Ростовцева, М.Л. Гельфонд и Е.Ю. Мирошина делают вывод, «что не стоит преувеличивать вопрос о трансформации ценностной системы за годы реформ — у

тульских школьной молодежи по-прежнему приоритетны традиционные духовно-нравственные ценности» [20, 210]. Как видим, позицию о возможности формирования патриота «словом» разделяют не только президент и Министерство образования.

Но, во-первых, ответы подростков, чей многолетний образ жизни подчинен усвоению знаний, и не могут быть иными. Во-вторых, ценностная система не сводится к упоминанию патриотизма. Аналогичный оптимистический вывод мы могли бы сделать на основе распределения ответов на вопрос о том, отмечают ли 9 мая в семье респондентов, поскольку включенность разных знаменательных дат в повседневность семей закладывает основу традиционного поведения (табл. 2). Но длительность существования традиции зависит, прежде всего, от коммуникативной памяти семьи.

Таблица 2

**Политические праздники, отмечаемые в семьях студентов,
% от опрошенных**

Какие события отмечает ваша большая семья?	Вы лично	Отец, мать	Бабушка, дедушка
Дальневосточный федеральный округ			
День Победы (9 Мая)	84,6	87,8	86,6
День защитника Отечества (23 февраля)	80,3	86,3	77,0
День России (12 июня)	35,7	36,5	36,7
День народного единства (4 ноября)	34,8	36,5	36,4
День Конституции (12 декабря)	18,6	20,6	21,8
Сибирский федеральный округ			
День Победы (9 Мая)	78,5	85,7	88,3
День защитника Отечества (23 февраля)	76,1	83,3	78,3
День России (12 июня)	38,7	43,1	41,1
День народного единства (4 ноября)	27,6	31,7	31,1
День Конституции (12 декабря)	13,8	14,3	14,3

Примечание: коэффициент V Крамера [0..1]: 0,060, вероятность ошибки (значимость): 0,000.

Примечательно, что студенты дистанцируют патриотизм и историческую память, что вновь ставит вопрос об эффективности воспитания патриотизма через просветительство на уроках истории. Из политических праздников День Победы остается наиболее содержательно мотивированным для всех поколений, особенно на Дальнем Востоке по причине фронтового прошлого на этой территории. Несколько ниже значимость Дня защитника Отечества. Но и в том, и в другом случаях примерно в каждой шестой семье нет традиции/ритуала их празднования. С уходом поколений патриотически настроенных «дедов» и «отцов» и утраты коммуникативной памяти значимость домашней традиции будет угасать.

Уменьшение авторитета Победы в войне у всех поколений объясняется политической/социальной позицией членов семьи в эпоху СССР, социальным статусом в современной России и полифонией мнений о советском прошлом со времен перестройки и продолжающейся до сих пор, которую активно поддерживают и государственные радио/телевидение [14], и сети.

Остановимся на таком факторе, как двойственность позиции СМИ об исторических событиях России. Она очевидна для студентов, что отразилось в распределении ответов на вопрос о роли СМИ в формировании уважительного отношения к стране: лишь около трети из ответивших выбрали однозначно положительную оценку, а 11% затруднились с ответом (табл. 3). Это свидетельство «утраты национальной и культурной идентичности» самими СМИ, которые «изменение массового сознания» превратили в «мощный инструмент уничтожения отдельных государств и народов» [12, 31].

Сравнение отношения к политическим государственным праздникам показывает, что информирование о празднике дает повод к их отмечанию, но зависит, в том числе, от объявления его выходным днем. День России и День народного единства — выходные дни, каково их смысловое наполнение для россиян — сложный вопрос, но мало вероятно, что две трети граждан России знают историю появления этих красных дней календаря.

Таблица 3

**Мнения студентов о роли СМИ в формировании уважения
к России, % от опрошенных**

СМИ формируют уважение к современной России	ДФО	СФО
не согласен	12,4	16,8
не совсем согласен	48,6	48,7
согласен	39,0	34,5
ИТОГО:	100,0	100,0
Среднее	0,2664	0,1768
Стандартное отклонение	0,6664	0,6951

Примечание: коэффициент V Крамера [0..1]: 0,068, вероятность ошибки (значимость): 0,000.

Знание истории Дня России дает право на его негативную оценку. Так, доктор исторических наук, депутат Государственной Думы РФ М.Н. Матвеев считает, что 12 июня не может быть праздником, поскольку это «день развала великой страны, объявления России независимости от самой себя, поэтому считаю, что празднование 12 июня надо отменить. А главным национальным праздником считать День Победы, 9 мая» [5]. Впрочем, в своей позиции он может опираться на мнение В.В. Путина, охарактеризовавшего еще «в 2005 году в послании Федеральному собранию ...распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века» [19], ведь старт ему дан 12 июня 1990 г. Декларацией о государственном суверенитете РСФСР, и первоначально праздник именовали Днем независимости.

12 декабря перестало быть нерабочим днем в 2005 г., но поскольку является памятным днем в государственном календаре, то о нем напоминают все СМИ. Конституция — основной документ страны, и, естественно, что подсознательно день ее принятия должен уважаться. Немногие сравнивали ее с Конституцией СССР, но есть некая результирующая события, произошедшего 12 декабря

1993 г., — ностальгия по СССР. «Каждый второй россиянин убежден, что в СССР было больше хорошего (51%), и только 5% говорят об обратном, еще 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну. Чем старше человек, тем чаще он видит в СССР больше хорошего: среди граждан старше 60 лет так ответили 63%, это в два раза больше в сравнении с 18—24-летними (31%). Молодые граждане чаще других говорят, что в те времена было и хорошее, и плохое (48 и 43% среди 18—24-летних и 25—34-летних соответственно)» [3].

Еще один показатель «расщепления» исторического сознания — отношение к истории СССР как стране, объединявшей 15 союзных республик (табл. 4). Союз, который идеологами перестройки характеризовался искусственным образованием (но был/остается геополитически необходимым для всех стран), преобразован в СНГ и, судя по отношениям со странами, вошедшими в него, не справился с поставленными задачами, что и проявилось в оценке студентами общей истории.

Таблица 4

Мнение студентов о сохранении уважения к общей истории страны как наследия СССР, % от опрошенных

Уважение к общей истории	ДФО	СФО
нет	13,6	21,5
и да, и нет	49,6	54,5
да	36,8	24,1
ИТОГО:	100,0	100,0
Среднее	0,2325	0,0262
Стандартное отклонение	0,6716	0,6753

Примечание: коэффициент V Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки (значимость): 0,000.

Доля выбравших вариант «и да, и нет» может перейти в любую полярную группу под влиянием самых разных факторов, в том числе миграционных, о которых мы еще не упоминали. Ошибки в мигра-

ционной политике, ярчайшим проявлением которой стала криминальная хроника, представленная главой Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкиным [1], также стали фактором отчуждения от стран и народов СНГ (табл. 5).

Таблица 5

Отношение студентов к сносу памятников советского времени в странах, входивших в состав СССР, % от ответивших

В настоящее время в странах, входивших в состав СССР, сносят памятники советского времени. Что вы думаете по этому поводу?	ДФО	СФО
Считаю, что из истории нельзя вычеркивать события в угоду каждой новой власти	43,6	53,8
Думаю, что это сознательное разрушение общей для народов СНГ памяти, истории	40,8	42,9
Страны суверенны и вольны поступать так, как считают правильным	27,5	24,7
У каждого народа есть свои герои. Не надо пропагандировать чужих	16,4	14,5
Полагаю, что это «корректировка» истории после открытия архивов	10,9	10,5
Это расплата за несправедливое отношение к республикам во времена СССР	9,4	7,4
Мне лично все равно	17,8	15,6
Другое	1,4	1,8
ИТОГО:	167,8	171,2

Примечание: поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО может быть больше 100%; коэффициент V Крамера [0..1]: 0,035, вероятность ошибки (значимость): 0,000.

У читателя есть возможность трактовать данные как оптимистические, опираясь на первые строки в табл. 5. Но, вероятно, одни и те же респонденты выбрали близкие по смыслу варианты ответов.

Исходя из тренда нарастающего отчуждения между странами и их гражданами, более важны другие позиции и их отличие между федеральными округами в рамках статистической погрешности. Каждый четвертый оправдывает снос памятников суверенитетом стран; для каждого шестого сражавшиеся в одних окопах стали «чужими героями». Полифония мнений на протяжении трех десятилетий отразилась в объяснениях причин «открытием архивов» и воспроизводстве сюжетов 1990-х о колонизаторской политике Москвы по отношению к союзным республикам. Но увеличиваться будет, прежде всего, доля равнодушных и отнюдь не из-за отсутствия информации об общей судьбе, а из-за поведения мигрантов в России — как взрослых, так и детей [6].

Заключение. Дискуссионность содержания понятия «патриотизм» как основания национальной идеи для россиян не должна сводиться к теоретическим уточнениям и ссылкам на тысячелетнюю историю. Задача гораздо шире: что нужно изменить в стране для того, чтобы ее граждане почувствовали себя равноправными гражданами?

Выбранная государством стратегия на воспитание патриотизма через информирование школьников и студентов о российской истории недостаточна. У каждой страны есть победы и поражения, и превращение исторической науки в пропаганду/агитацию вызовет отторжение у подростков и кризис смыслов у повзрослевшей молодежи. Любая теория проверяется практикой: желанна та страна, преобразования в которой соответствуют потребностям и ценностям ее граждан. Слова о том, что Великую Отечественную войну выиграл учитель, верны в том смысле, что учитель обеспечил возможность социального старта, вертикальной мобильности. Но он смог это сделать потому, что был одним из элементов большой системы, цель и смысл существования которой основывались на ценностях и желаниях большинства.

Литература

1. *Бастрыкин А.* Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы: URL: http://www.youtube.com/watch?v=9_RaQzxpZBU (дата обращения: 18.06.2024).

2. *Бенедиктов Н.* Записки о русском. Н. Новгород: Книги, 2020. 272 с.

3. ВЦИОМ. Новости: 100 лет СССР: забыть нельзя вернуться?: URL: [http:// wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/100-let-sssr-zabyt-nelzja-vernutsja](http://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/100-let-sssr-zabyt-nelzja-vernutsja) (дата обращения: 18.06.2024).

4. Выступление Владимира Путина перед доверенными лицами // Президент России: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22393>. 12.02.2004 (дата обращения: 08.06.2024).

5. Депутат Госдумы отказался поздравлять жителей Самарской области с Днем России // Новости Самары и Самарской области — ГТРК Самара: URL: <https://tvsamara.ru/news/deputat-gosdumy-otkazalsya-pozdravlyat-zhitelei-samarskoi-oblasti-s-dnem-rossii/> (дата обращения: 18.06.2024).

6. Деструктивный потенциал // Советская Россия: URL: <http://sovross.ru/2024/06/05/destruktivnyj-potencial/> (дата обращения: 18.06.2024).

7. Добрались до могилы первого главы Советов // Советская Россия: URL: <http://sovross.ru/2024/06/05/dobralis-do-mogily-pervogo-glavy-sovetov/> (дата обращения: 18.06.2024).

8. Дулина Н.В., Засылкин В.П., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С. Культурные традиции и связь поколений (информация о научном проекте) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2022а. № 5 (80). С. 151—154. DOI: 10.26105/SSPU.2022.80.5.014 (дата обращения: 17.06.2024).

9. Дулина Н.В., Мансуров В.А., Пронина Е.И., Широкалова Г.С., Шкурин Д.В., Юрьев П.С. Народная культура в оценках российской студенческой молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8. № 3. С. 61—78. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-5 (дата обращения: 17.06.2024).

10. Казьмирчук Г.Д., Латыш Ю.В. Дискуссионные вопросы движения декабристов в постсоветской историографии: URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-voprosy-dvizheniya-dekabristov-v-postsovetskoy-istoriografii/viewer> (дата обращения: 17.06.2024).

11. Кальней М.С. Феномен идеологии, ее место и роль в современных социокультурных условиях // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 5. Ч. 1 / РАН.

ИНИОН. Отд. науч. Сотрудничества / Отв. ред. В.И. Герасимов. М., 2022. 1182 с.

12. *Коптелова Т.И.* Технология создания кумира (медиахаризма в парадигме органической философии) // *Философия хозяйства*. 2019. № 1. С. 27—34.

13. О кампании по сносу памятника Краснову в Ростовской области и ее влиянии на обсуждение памятников в России // Инициатива канала по сносу памятника фашистам: URL: <https://kamaz16.ru/150624/novosti-pamyatnik-krasnovu-v-gostovskoj-oblasti/> (дата обращения: 15.06.2024).

14. Памятник Краснову снести нельзя поставить: URL: <https://yandex.ru/video/preview/5473108733362355785> (дата обращения: 15.06.2024).

15. «Посвятить себя развитию страны»: Путин назвал патриотизм национальной идеей России // РТ на русском: URL: <https://russian.rt.com/russia/article/745442-putin-patriotizm-nacionalnaya-ideya> (дата обращения: 08.06.2024).

16. Путин в МГУ // *Российская газета*: URL: <http://rg.ru/2004/02/13/putin.html> (дата обращения: 08.06.2024).

17. Путин концентрируется. Михаил Делягин о важных изменениях в конфигурации российской власти: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XLGiHxcXjGw> (дата обращения: 18.06.2024).

18. Путин назвал единственно возможную для России национальную идею // РБК: URL: <http://www.rbc.ru/politics/03/02/2016/56b1f8a79a7947060162a5a7> (дата обращения: 08.06.2024).

19. Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России» // РБК: URL: <https://www.rbc.ru/politics/12/12/2021/61b5e7b79a7947689a33f5fe> (дата обращения: 08.06.2024).

20. *Ростовцева Л.И., Гельфонд М.Л., Мирошина Е.Ю.* Патриотизм в сознании молодежи // *Философия хозяйства*. 2019. № 1. С. 206—215.

21. *Ростовцева Л.И., Щербакова В.П.* Взаимоотношения поколений в семье: конфликт или контакт? // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 195—210.

22. *Смирнов С.Н.* Политические аспекты бардовской песни в современной России // *Мир России*. 2005. Т. XIV. № 3. С. 142—162.

23. Сушко А.В. Исторические идеи и политические практики Сибирского сепаратизма // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 426. С. 192—206.

24. Широкалова Г.С. Историческая правда о СССР: от кого и для кого? // Философия хозяйства. 2022. № 3. С. 238—252.

25. Широкалова Г.С. Чей пепел «стучит в сердце»? // Русская цивилизация, Великая Победа и новые вызовы XXI века: Сборник материалов научной конференции, прошедшей 12 ноября 2020 г., организованной РИИИ и Институтом наследия (Из цикла «Русская цивилизация в исторической ретроспективе и перспективе») [Электронное сетевое издание]. М.: Институт наследия, 2022. 228 с. DOI: 10.34685/НИ.2022.13.44.002.

References

1. Bastrykin A. Poka russkie na fronte, migranty atakuyut nashi tyly: URL: http://www.youtube.com/watch?v=9_RaQzxpZBU (data obrashcheniya: 18.06.2024).

2. Benediktov N. Zapiski o russkom. N. Novgorod: Knigi, 2020. 272 s.

3. VCIOM. Novosti: 100 let SSSR: zabyt' nel'zja vernut'sya?: URL: <http://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/100-let-sssr-zabyt-nelzja-vernutsja> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

4. Vystuplenie Vladimira Putina pered doverennymi licami // Prezident Rossii: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22393>. 12.02.2004 (data obrashcheniya: 08.06.2024).

5. Deputat Gosdumy otkazalsya pozdravlyat' zhitelej Samarskoj oblasti s Dnem Rossii // Novosti Samary i Samarskoj oblasti — GTRK Samara: URL: <https://tvsamara.ru/news/deputat-gosdumy-otkazalsya-pozdravlyat-zhitelei-samarskoi-oblasti-s-dnem-rossii/> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

6. Destruktivnyj potencial // Sovetskaya Rossiya: URL: <http://sovross.ru/2024/06/05/destruktivnyj-potencial/> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

7. Dobralis' do mogily pervogo glavy Sovetov // Sovetskaya Rossiya: URL: <http://sovross.ru/2024/06/05/dobralis-do-mogily-pervogo-glavy-sovetov/> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

8. *Dulina N.V., Zasyplin V.P., Mansurov V.A., Pronina E.I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V., YUr'ev P.S.* Kul'turnye tradicii i svyaz' pokolenij (informaciya o nauchnom proekte) // Vestnik Surgut'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2022a. № 5 (80). S. 151—154. DOI: 10.26105/SSPU.2022.80.5.014 (data obrashcheniya: 17.06.2024).

9. *Dulina N.V., Mansurov V.A., Pronina E.I., SHirokalova G.S., SHkurin D.V., YUr'ev P.S.* Narodnaya kul'tura v ocenках rossijskoj studentcheskoj molodezhi // Nauchnyj rezul'tat. Sociologiya i upravlenie. 2022. T. 8. № 3. S. 61—78. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-5 (data obrashcheniya: 17.06.2024).

10. *Kaz'mirchuk G.D., Latysh YU.V.* Diskussionnye voprosy dvizheniya dekabristov v postsovetsoj istoriografii: URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-voprosy-dvizheniya-dekabristov-v-postsovetsoj-istoriografii/viewer> (data obrashcheniya: 17.06.2024).

11. *Kal'nej M.S.* Fenomen ideologii, ee mesto i rol' v sovremennyh sociokul'turnyh usloviyah // Bol'shaya Evraziya: Razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo. Ezhegodnik. Vyp. 5. CH. 1 / RAN. INION. Otd. nauch. Sotrudnichestva / Otv. red. V.I. Gerasimov. M., 2022. 1182 s.

12. *Koptelova T.I.* Tekhnologiya sozdaniya kumira (mediaharizma v paradigme organicheskoy filosofii) // Filosofiya hozyajstva. 2019. № 1. S. 27—34.

13. O kampanii po snosu pamyatnika Krasnovu v Rostovskoj oblasti i ee vliyanii na obsuzhdenie pamyatnikov v Rossii // Inicijativa kanala po snosu pamyatnika fashistam: URL: <https://kamaz16.ru/150624/novosti-pamyatnik-krasnovu-v-rostovskoj-oblasti/> (data obrashcheniya: 15.06.2024).

14. Pamyatnik Krasnovu snesti nel'zja postavit': URL: <https://yandex.ru/video/preview/5473108733362355785> (data obrashcheniya: 15.06.2024).

15. «Posvyatit' sebya razvitiyu strany»: Putin nazval patriotizm nacional'noj ideej Rossii // RT na ruskom: URL: <https://russian.rt.com/russia/article/745442-putin-patriotizm-nacionalnaya-ideya> (data obrashcheniya: 08.06.2024).

16. Putin v MGU // Rossijskaya gazeta: URL: <http://rg.ru/2004/02/13/putin.html> (data obrashcheniya: 08.06.2024).

17. Putin koncentriruetsya. Mihail Delyagin o vaznyh izmeneniyah v konfiguracii rossijskoj vlasti: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XLGiHxcXjGw> (data obrashcheniya: 18.06.2024).

18. Putin nazval edinstvenno vozmozhnyu dlya Rossii nacional'nyu ideyu // RBK: URL: <http://www.rbc.ru/politics/03/02/2016/56b1f8a79a7947060162a5a7> (data obrashcheniya: 08.06.2024).

19. Putin nazval raspad SSSR tragediej i «raspadom istoricheskoj Rossii» // RBK: URL: <https://www.rbc.ru/politics/12/12/2021/61b5e7b79a7947689a33f5fe> (data obrashcheniya: 08.06.2024).

20. *Rostovceva L.I., Gel'fond M.L., Miroshina E.YU.* Patriotizm v soznanii molodezhi // *Filosofiya hozyajstva*. 2019. № 1. S. 206—215.

21. *Rostovceva L.I., SHCHerbakova V.P.* Vzaimootnosheniya pokolenij v sem'e: konflikt ili kontakt? // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 3.S. 195—210.

22. *Smirnov S.N.* Politicheskie aspekty bardovskoj pesni v sovremennoj Rossii // *Mir Rossii*. 2005. T. XIV. № 3. S. 142—162.

23. *Sushko A.V.* Istoricheskie idei i politicheskie praktiki Sibirskogo separatizma // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2018. № 426. S. 192—206.

24. *SHirokalova G.S.* Istoricheskaya pravda o SSSR: ot kogo i dlya kogo? // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 3. S. 238—252.

25. *SHirokalova G.S.* CHEj pepel «stuchit v serdce»? // *Russkaya civilizaciya, Velikaya Pobeda i novye vyzovy XXI veka: Sbornik materialov nauchnoj konferencii, proshedshej 12 noyabrya 2020 g., organizovannoj RIII i Institutom naslediya (Iz cikla «Russkaya civilizaciya v istoricheskoj retrospektive i perspektive»)* [Elektronnoe setevoe izdanie]. M.: Institut naslediya, 2022. 228 s. DOI: 10.34685/ HI.2022.13.44.002.